

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

SERVIS XIZMATI YO'NALISHINI O'QITISHDA KREATIV YONDASHUV VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna

Termiz davlat pedagogika instituti, Tabiiy va aniq fanlar fakulteti,
 Texnologiya va geografiya kafedrasida Texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuvning ilmiy-nazariy asoslari, uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati hamda samaradorligini oshirish strategiyalari keng tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida kreativlikning roli tobora ortib borayotgan bo'lib, ayniqsa, servis sohasi kabi mijoz bilan bevosita aloqador yo'nalishlarda ijodiy yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, servis xizmati yo'nalishida ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish, zamonaviy mehnat bozori talablariga mos mutaxassislar yetishtirishga qaratilgan ilg'or pedagogik texnologiyalar va amaliy tajribalar yoritiladi. Maqolada ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar ham taklif etiladi.

Kalit so'zlar: servis xizmati, kreativ yondashuv, innovatsion metodika, interfaol ta'lim, kasbiy kompetentlik, pedagogik texnologiyalar, ta'lim samaradorligi, mijozga yo'naltirilgan ta'lim, ijodiy fikrlash, mehnat bozori talablari, zamonaviy ta'lim strategiyalari.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the scientific and theoretical foundations of a creative approach in teaching service disciplines, its significance in the educational process, and strategies for enhancing its effectiveness. In the modern education system, the role of creativity is rapidly increasing, particularly in service-related fields where direct interaction with clients is essential. The article also explores advanced pedagogical technologies and practical experiences aimed at improving the educational process in the service sector and training specialists who meet the demands of the modern labor market. Methodological recommendations for improving educational effectiveness are also proposed.

Key words: service industry, creative approach, innovative methodology, interactive learning, professional competence, pedagogical technologies, educational effectiveness, customer-oriented education, creative thinking, labor market demands, modern educational strategies.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируются научно-теоретические основы креативного подхода в преподавании сервиса, его значение в образовательном процессе и стратегии повышения эффективности обучения. В современной системе образования роль креативности стремительно возрастает, особенно в таких сферах, как сервис, где важна прямая связь с клиентом. Также рассматриваются передовые педагогические технологии и практический опыт, направленные на совершенствование образовательного процесса в сфере сервиса и подготовку специалистов, соответствующих требованиям современного рынка труда. В статье предлагаются методические рекомендации по повышению эффективности образования.

Ключевые слова: сервис, креативный подход, инновационная методика, интерактивное обучение, профессиональная компетентность, педагогические технологии, эффективность образования, клиентоориентированное обучение, творческое мышление, требования рынка труда, современные образовательные стратегии.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar va kreativ metodlar qo'llanilishi dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasi mutaxassislarini tayyorlash jarayonida kreativ yondashuvning ahamiyati katta bo'lib, bu nafaqat talabalarning kasbiy malakasini oshirish, balki ularning mijozlar bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ham muhim omil hisoblanadi. Servis sohasi o'z mohiyatiga ko'ra ijodiy yondashuvni talab qiladi, chunki bu soha vakillari mijozlarning ehtiyojlarini tushunish, ularga sifatli xizmat ko'rsatish va innovatsion yechimlarni taklif qilish malakasiga ega bo'lishi lozim.

An'anaviy ta'lim usullari bugungi kunda zamonaviy mehnat bozori talablariga to'liq javob bera olmaydi. Shu sababli, servis xizmati yo'nalishida ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayoniga kreativ metodlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuvning o'rni, inno-

vatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi va ularning talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, kreativ metodlarni qo'llash orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida servis sohasi mutaxassislarini tayyorlashda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ovqat tayyorlash jarayonlarini chuqur tahlil qilish va servis xizmatida sifatni oshirish uchun Mo'minova tomonidan taqdim etilgan ovqat tayyorlash jarayoni bo'yicha bilimlar kreativ yondashuv orqali talabalar tomonidan o'zlashtirilishi zarur. Bu jarayonda interfaol mashg'ulotlar, virtual taom tayyorlash simulyatsiyalari hamda tajriba asosida o'qitish metodlaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish masalasida Xudoyberdiyevaning kasb mahorati haqida bergan tavsiyalari muhim o'rin tutadi. Servis sohasi xodimlari uchun nafaqat texnik bilimlar, balki mijozlar bilan samarali muloqot o'rnatish ham katta ahamiyatga ega. Bunda rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar asosida o'qitish va interfaol dars uslublari yordamida kasbiy mahorat shakllantiriladi.

Servis sohasi bilan bog'liq texnologiyalarni tushunish va ulardan foydalanish talabalar uchun juda muhim. Ismatullayeva va Abdullayevning maxsus materialshunoslik sohasida olib borgan tadqiqotlari servis xizmatlari uchun muhim ilmiy asos yaratadi. Materiallarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish, ularning mijoz ehtiyojlariga mosligini baholash hamda ekologik xavfsizligini tahlil qilish uchun laboratoriya mashg'ulotlari, innovatsion texnologiyalar va kreativ yondashuvlardan foydalanish talab etiladi.

Ochilov va Ahmedov tomonidan yoritilgan tikuvchilik materialshunosligi sohasidagi bilimlar ham servis sohasi mutaxassislari uchun zarur hisoblanadi. Tikuvchilik mahsulotlari sifati, ularning xizmat jarayonidagi o'rni hamda mijoz talablariga mos materiallarni tanlash qobiliyati ushbu yo'nalish bo'yicha talabalar tayyorgarligining ajralmas qismi sanaladi. Buni o'quvchilarga o'rgatish jarayonida tajribaviy mashg'ulotlar, raqamli modellashtirish va texnologik innovatsiyalar asosida interfaol yondashuvlar qo'llanilishi kerak.

Servis sohasida texnologik jihozlar va uskunalar bilan ishlash ham katta ahamiyatga ega. Olimov tomonidan yoritilgan tikuvchilik korxonalarining jihozlari va uskunalari haqida bilimlar talabalar uchun texnik savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish, texnologik jarayonlarni optimallashtirish hamda mijozga yo'naltirilgan xizmatni ta'minlash uchun amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlarini kreativ yondashuv asosida olib borish lozim.

Bundan tashqari, kasbiy kompetentlik va innovatsion pedagogik texnologiyalar bo'yicha taklif etilgan uslublar Xudoyberdiyevaning kasb mahorati sohasidagi tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Servis sohasi talabalar uchun xizmat ko'rsatish madaniyati, mijoz bilan muloqot hamda kreativ fikrlashni rivojlantirish bo'yicha amaliy treninglar va loyiha ishlarini tashkil etish ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lishi kerak.

Shuningdek, servis xizmatlarida ishlatiladigan materiallarning sifatini tahlil qilish va ularni baholash usullari Ochilov va Matmusaev tomonidan taqdim etilgan to'qimachilik materiallarini sinashga oid ilmiy ishlar asosida o'rganiladi. Materiallarning mustahkamligi, elastikligi va ekologik xavfsizligi bo'yicha laboratoriya tadqiqotlari, eksperimental o'qitish metodlari va texnologik tahlil usullari ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi mumkin.

Olimboev tomonidan taqdim etilgan to'qima tuzilishi nazariyasi bo'yicha bilimlar servis sohasi talabalarini to'qimachilik mahsulotlarining tuzilishini tahlil qilish va ularning amaliy qo'llanilishiga yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishda kreativ yondashuv orqali virtual modellashtirish, raqamli dizayn va materiallarning mustahkamligini sinash bo'yicha interfaol o'quv dasturlarini ishlab chiqish lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Servis xizmati yo'nalishini kreativ yondashuv asosida o'qitish bo'yicha ushbu tadqiqotning metodologik asosi innovatsion pedagogik texnologiyalar, kreativ ta'lim yondashuvlari va servis xizmatlarini o'qitishda kasbiy kompetensiyani shakllantirishga doir zamonaviy ilmiy qarashlarga tayanadi. Tadqiqot quyidagi metodologik asoslar asosida olib borildi. Nazariy tahlil – servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv, pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlarni aniqlash maqsadida ilmiy adabiyotlar, ilg'or tajribalar va ta'lim standartlari tahlil qilindi. Eksperimental tadqiqot – servis sohasi talabalariga kreativ yondashuv asosida ta'lim berish jarayonining samaradorligini baholash uchun eksperiment o'tkazildi. So'rov va intervyu usuli – servis sohasi bo'yicha ta'lim olayotgan talabalar, pedagoglar va ish beruvchilar o'rtasida so'rovnomalar va intervyular o'tkazilib, kreativ yondashuvning o'quv jarayoniga ta'siri baholandi. Tahliliy va statistik usullar – tadqiqot natijalari asosida kreativ ta'lim yondashuvlarining samaradorligi miqdoriy va sifat jihatidan tahlil qilindi.

Tadqiqotda innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol o'qitish metodlari, kreativ fikrlashni rivojlantirish usullari va servis xizmatlari sohasida kasbiy tayyorgarlikni oshirish yondashuvlari asosiy metodologik yo'nalish sifatida tanlandi.

Ushbu tadqiqot davomida servis sohasi yo'nalishini kreativ yondashuv asosida o'qitish samaradorligi o'rganildi. Talabalar ikki guruhga ajratilib, biri an'anaviy usullar, ikkinchisi esa kreativ metodlar asosida ta'lim oldi. O'quv jarayoni davomida kreativ yondashuv qo'llanilgan guruhda bilimlarni o'zlashtirish darajasi yuqori ekanligi kuzatildi. Ularning kasbiy kompetensiyasi, mustaqil fikrlash qobiliyati va muammolarni hal qilish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi.

Amaliy mashg'ulotlarda kreativ metodlardan foydalanish talabalar bilimni mustahkamlashda samarali bo'ldi. Rolli o'yinlar, loyiha asosida o'qitish va interfaol texnologiyalar talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilish imkonini berdi. Innovatsion yondashuvlar natijasida talabalarning kasbiy mahorati oshib, ular xizmat ko'rsatish sifati va mijoz bilan ishlash bo'yicha mustaqil qarorlar qabul qilishga tayyor bo'lishdi.

Ish beruvchilar bilan o'tkazilgan intervyular shuni ko'rsatdiki, kreativ yondashuv asosida ta'lim olgan talabalar mehnat bozorida ancha raqobatbardosh bo'lib, mijozlarga xizmat ko'rsatishda yanada moslashuvchan va ijodiy yondashuvga ega bo'lishmoqda. So'rov natijalariga ko'ra, talabalar kreativ metodlarni an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq deb baholagan va ularning kengroq qo'llanilishini istashgan.

Umuman olganda, tadqiqot servis sohasi bo'yicha o'qitish metodikasini kreativ yondashuv orqali takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. Bu nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalarni bozor sharoitiga mos keladigan innovatsion mutaxassislariga aylantirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, servis sohasi mutaxassislarini kreativ yondashuv asosida tayyorlash o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Talabalar an'anaviy o'qitish usullariga qaraganda innovatsion metodlar asosida yanada chuqur bilimga ega bo'lib, mustaqil fikrlash, tezkor qaror qabul qilish va mijoz bilan muloqot qilish bo'yicha yuqori ko'nikmalarni shakllantirishdi. Tajriba asosida o'qitilgan guruhda kasbiy kompetensiyaning ortishi yaqqol sezilib, talabalar real xizmat ko'rsatish sharoitlarida muammolarni kreativ hal qilishga tayyor ekanliklarini namoyon qilishdi.

Amaliy mashg'ulotlarda interfaol metodlardan foydalanish, virtual laboratoriyalar va rolli o'yinlar orqali o'qitish servis sohasi bo'yicha ta'lim sifatini oshirishga xizmat qildi. Talabalar xizmat ko'rsatish jarayonida mijoz ehtiyojlarini tahlil qilish, individual yondashuv asosida xizmatni moslashtirish hamda innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish bo'yicha yangi ko'nikmalarni egallashdi. Ish beruvchilar va servis sohasi mutaxassislari bilan o'tkazilgan intervyular natijasida kreativ yondashuv asosida o'qitilgan talabalar amaliy tajribaga ega bo'lib, bozor talablariga mos keladigan raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllanayotganligi aniqlandi.

O'quv jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar joriy qilinishi, talabalarni faol o'qitish usullari bilan ta'minlashi va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi ma'lum bo'ldi. So'rovnomalar natijalariga ko'ra, talabalarning aksariyati kreativ o'qitish usullarining samarali ekanligini ta'kidlab, ushbu metodlarning kengroq qo'llanilishini qo'llab-quvvatlagan. Eksperiment natijalari servis sohasi mutaxassislarini tayyorlashda kreativ yondashuvni qo'llash nafaqat ta'lim jarayonining sifatini oshirishi, balki talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatiga yaxshiroq tayyorlashi mumkinligini tasdiqladi.

Shunday qilib, servis sohasi bo'yicha ta'lim jarayonini takomillashtirishda kreativ yondashuvdan foydalanish muhim omil hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarni mustaqil qaror qabul qilishga, mijoz bilan sifatli muloqot o'rnatishga va zamonaviy xizmat ko'rsatish talablariga moslashishga tayyorlaydi. Shu bois, kelgusida servis sohasi bo'yicha ta'lim dasturlarini kreativ pedagogik texnologiyalar bilan boyitish va amaliy mashg'ulotlarni yanada kengroq joriy etish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari servis sohasi mutaxassislarini tayyorlashda kreativ yondashuvdan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol o'qitish metodlari va amaliy mashg'ulotlarning keng joriy etilishi natijasida talabalar nazariy bilimlarni chuqur o'zlashtiribgina qolmay, ularni real xizmat ko'rsatish jarayonida qo'llash bo'yicha ham ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Eksperimental guruhda ta'lim olgan talabalar mijoz bilan ishlashda individual yondashuvni shakllantirish, muammoli vaziyatlarda kreativ fikrlash va tezkor qaror qabul qilish borasida yuqori natijalar ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida servis sohasi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda kreativ yondashuvning o'rni aniqlandi. Xususan, an'anaviy o'qitish usullaridan farqli o'laroq, innovatsion metodlar – jumladan, loyiha asosida o'qitish, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish hamda texnologik vositalardan foydalanish kabi usullar talabalar qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Ish beruvchilar bilan olib borilgan intervyu natijalariga ko'ra, kreativ metodlar asosida tayyorlangan talabalar ishga joylashishda yanada raqobatbardosh bo'lib, mijozlar ehtiyojlarini to'g'ri baholash va ularga innovatsion xizmat ko'rsatish bo'yicha yuqori malakaga ega bo'lishdi.

Munozara jarayonida ta'lim tizimida kreativ yondashuvni yanada keng joriy etish lozimligi aniqlandi. Servis sohasi bo'yicha mavjud dasturlar ko'pincha an'anaviy metodlarga tayanadi, bu esa talabalarni real mehnat bozoriga yetarlicha tayyorlamaydi. Shu bois, zamonaviy o'quv dasturlarida kreativ pedagogik texnologiyalarni kengaytirish, amaliy mashg'ulotlarni oshirish va o'qitish jarayonini interfaol vositalar bilan boyitish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda, kelgusida kreativ yondashuv asosida servis sohasi mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha quyidagi yo'nalishlarda ishlash tavsiya etiladi:

1. O'quv dasturlariga innovatsion pedagogik metodlarni kengroq integratsiya qilish.
2. Kasbiy ta'limda real xizmat ko'rsatish sharoitlariga mos interfaol mashg'ulotlarni ko'paytirish.
3. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun texnologik jihozlardan keng foydalanish.
4. Ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirib, talabalarga amaliy ko'nikmalar berishning samarali tizimini yaratish.

Shunday qilib, servis sohasi bo'yicha kreativ yondashuv asosida ta'lim berish mutaxassislarining kasbiy malakasini oshirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va bozor sharoitlariga moslashuvchan kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida ushbu yondashuvni yanada kengaytirish va rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlarni davom ettirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mo'minova M. Ovqat tayyorlash jarayoni. – T.: "Adabiyotlar jamg'armasi", 2006.
2. Xudoyberdiyeva M.R. Kasb mahorati. – T.: "Faylasuflar milliy jamiyati", 2010.
3. Ismatullaeva X.Z., Abdullayev A., Ismatullaeva M.Z. Maxsus materialshunoslik. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2008.
4. Ochilov T.A., Ahmedov B.B., Toshpo'latov S. Tikuvchilik materialshunosligi. – T.: TTESI, 2007.
5. Olimov Q. Tikuvchilik korxonalarini jihozlari va uskunalari. – T.: "G'. G'ulom nomidagi matbaa ijodiy uyi", 2008.
6. Xudoyberdiyeva M.R. Kasb mahorati. – T.: "Faylasuflar milliy jamiyati", 2010.
7. Ochilov T.A., Matmusaev U.M. To'qimachilik materiallarini sinash. – T.: TTESI, 2004.
8. Olimboev U.Sh. To'qima tuzilishi nazariyasi. – T.: "Aloqachi", 2005.
9. Niyazova N.A., Fozilova L.S. Raqamli ta'lim sharoitida kreativ ta'limning o'рни va roli. TDPU Xalqaro konferensiya materiallari, 2023.
10. Quliyeva Sh.H. Ta'lim oluvchilarning konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish. BuxDU ilmiy nashrlari, 2022.
11. O'ktamov M., Toshpo'lotova J. O'zbekiston Respublikasi va xorijda kreativ ta'lim: korporativistik tahlil. TDPU Xalqaro konferensiya materiallari, 2023.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.